

НОҚУЛАЙ ЭКОЛОГИК МУХИТ ШАРОИТИДА ЯШАЙДИГАН ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ЎТКИР ЗОТИЛЖАМ КАСАЛЛИГИНИ КЕЧИШИ ҲАМДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИ ЎЗГАРИШЛАРИ

¹Машарипова Р.Т., ²Алиева П.Р.

^{1,2}Педиатрия ва неонатология кафедраси Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049014>

Summary. The desiccation of the Aral Sea is an ecological catastrophe not only in Central Asia, but also a problem for the entire globe. Were found changes in the hemostasis system in acute pneumonia in young children living in the Aral Sea region (on the example of the Khorezm region).

Material and methods: Studies were conducted in 62 patients with acute community-acquired pneumonia and 14 patients with nosocomial pneumonia aged 1 to 3 years. It is shown that the high occurrence of focal-confluent and lobar pneumonia as well as complicated forms of pneumonia in infants, who live in adverse environmental conditions compared with other regions (Samarkand region and Tashkent city).

Results: Of the most common complications, carditis was detected in 37% and obstructive syndrome in 44% of patients. At the same time, moderate and severe anemia accounted for 61%, allergic diathesis (32%), exudative catarrhal diathesis (35%) and lymphatic diathesis (32%).

Changes in the hemostasis system: in 9% of patients were determined normal parameters or minor changes, in 22% of patients hemostasis was assessed as compensatory hypercoagulation, in 55% of patients subcompensatory hypercoagulation, in 14% of patients decompensatory hypercoagulation (transition of hypercoagulation to hypocoagulation, various bleeding). In patients with complicated forms of hemostasis were observed changes in hemostasis corresponded to a high degree of intravascular blood coagulation, as well as increased levels of fibrinogen, hypo- or hypercoagulability by APTT, thrombinemia, and reduction of fibrinolysis. Such changes in acute pneumonia in infants indicate the presence of thrombogenic risk and, in turn, requires effective correction and prevention of changes in the hemostatic system.

The obtained data indicates the relevance of the study of the course of acute pneumonia in children living in the Aral region, taking into account the climate-ecological and social properties of this territory and the need for additional research.

Keywords: Aral Sea, acute pneumonia, children hemostasis system.

Мавзунинг долзарблиги: Орол бўйи минтақасидаги экологик ўзгаришлар кўп жihatдан ўсиб келаётган ёш авлод саломатлигига салбий таъсир кўрсатмоқда, бу нафас олиш аъзоларининг касалланиш даражасининг юқорилигига олиб келмоқда ва улар орасида ЎРК, бронхит ва зотилжам касалликлари биринчи ўринни эгалламоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, зотилжам дунёдаги болалар ўлимининг энг кенг тарқалган сабаби бўлиб, 5 ёшгача бўлган болалар ўлими кўрсаткичининг 17,5% ни ташкил этади ва ҳар йили шу ёшдаги тахминан 1,1 миллион болани (ЖССТ, 2018) ҳаётдан олиб кетади. Ўзбекистон Республикасида болалар ва ўсмирлар ўртасида зотилжам касаллигининг тарқалиши 17,7% дан 19,5% гача ташкил этади.

Орол денгизининг қуриши нафақат марказий осие, бутун ер шари учун экологик катастрофа ҳисобланади. Ушбу салбий факторларни Хоразм вилояти ва Қорақолпоғистон

Республикасида яшовчи аҳолини саломатлигига салбий таъсири йилдан йилга ошиб бормоқда.

Бугунги кунга қадар орол бўйида атроф мухит бузилишини инсон саломатлигига, болалар ва оналар касалликларига таъсири (хомиладорлик, камконлик, гипертония, қандли диабет) муалифлар томонидан ўрганилган. Адабиёт манбаларидан маълумки, аксарият касалликлар патогенези асосида, шу жумладан нафас йўлларида касалликларини ривожланишида гемостаз тизимида ўзгаришлари кузатилади.

Гемостаз тизими иммун тизим, эндокрин тизим ва бошқа тизимлар билан биргаликда организмнинг гомеостаз ҳолатини сақлаб туришда хизмат килади. Бугунга қадар ноқулай экологик мухит шароитидаги Орол бўйи ҳудудида яшовчи болаларда гемостаз тизими ҳолати, унинг ўзгаришлари, ўткир зотилжам касаллигини ривожланиши, асоратларидаги ўрни аниқланмаган.

Ишнинг мақсади: Орол бўйи ҳудудида (Хоразм вилояти мисолида) яшовчи эрта ёшли болалар ўткир зотилжам касаллигида гемостаз тизими кўрсаткичларини ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва текшириш усуллари: Гемостаз тизимидаги ўзгаришларни аниқлаш 62 та ўткир зотилжам касаллигини шифохонадан ташқари ва 14 та шифохона зотилжами тури билан хасталанган беморларда (26 тасига асоратланмаган, 50 та асоратланган ўткир зотилжам) ўрганилди. Беморларнинг ўртача ёши 1,44 ёшни ташкил этди. Барча бемор болалар Хоразм вилоятидаги кўп тармоқли болалар шифохонасида стационар шароитида даволанди. Барча бемор болалар обектив кўрик, қоннинг клиник ва биохимик таҳлиллари, кўкрак қафаси рентгенографияси каби текширувлар амалга оширилди.

Гемостаз тизимини ўрганиш беморларни касалхонага ётказилган куни, динамикада (3-4 кун) ва бемор соғайганда (чиқариш куни олдида) «Couiter MD» анализаторда қондаги тромбоцитлар сони, фаоллашган парциал тромбопластин вақтини, (ФПТВ), тромбин вақти, протромбин вақти, плазмадаги фибриноген концентрациясини аниқланди.

Олинган натижаларга кўра, кичик ёшли болалар ўткир зотилжам касаллигининг кечиши турли клиник-лаборатор хусусиятлари ва асоратланиши билан характерланиб, кўп ҳолларда касалликни оқибатини ҳам белгиланишини кўрсатади. Текширилган беморлар болаларнинг асосий қисмида 45 таси (59%) да ўнг томонлама зотилжам, 18 таси (23,7%) да чам томонлама, 13 таси (17,2%) да икки томонлама зотилжам кузатилди. Морфологик шакллари бўйича: ўчоқли (52%), сегментар (20%), ўчоқларнинг қўшилган шакли (20%), бўлакли шакли (7,8%) кузатилди. Ўчоқларнинг қўшилган шакли ва бўлакли шакллари ҳамда асоратланган шакллари кўпроқ учраши бошқа регионларга (Самарқанд вилояти ва Тошкент шаҳарларига) нисбатан сезиларли даражада юқори ҳисобланади.

Энг кўп учраган асоратлар сифатида кардит 37% ва обструктив синдромни 44% беморда учраши ҳам юқорида таъкидланган вилоятларга нисбатан кўп ҳисобланади. Шу билан бирга камқонликнинг ўрта ва оғир даражалари 61%, аллергик диатез (32%), эксудатив катарал диатез 35%, лимфатик диатез 32% учради.

Ўткир зотилжам касаллигида яллигланиш жараёнини алоҳида, гемостаз тизими ўзгаришларисиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки қон ивиш ва қон ивишига қарши кураш тизими таъсири ушбу касалликнинг патогенезида алоҳида аҳамиятга эга. Кузатувимиздаги беморларнинг лаборатор кўрсаткичлар таҳлили шунини кўрсатадики, аксарият беморларда беморларда фибриногеннинг миқдори ($4,1 \pm 0,25$ г/л) ошиши, фаоллашган тромбин вақти (АЧТВ $42 \pm 2,6$ сек) ортиши, тромбоцитлар сони кўпайиши, протромбин индекси ва вақти камайиши кузатилди.

Беморлар бўйича тахлил қилинганда 9% беморда нормал кўрсаткич ёки сезиларли ўзгариш аниқланмаган бўлса, 22% беморда компенсатор гиперкоагуляция, 55% беморда субкомпенсатор гиперкоагуляция, 14 % беморда декомпенсатор гиперкоагуляция (гиперкоагуляцияни гипокоагуляция ўтиши, турли хил қон кетишлар) кузатилди. Асоратланган ўткир зотилжамда гемостаз тизимидаги ўзгаришлар, асоратланмаган шаклига нисбатан жуда ҳам сезиларли бўлиб, тромбоцитлар сонининг кескин ошганлиги томир ичида қон ивишларини бузилишини пайдо бўлишига тромбоцитларнинг компенсатор жавоб реакцияси ҳисобланади.

Шунингдек, асоратланган зотилжамда гемостазнинг коагуляция бўғини қатор кўрсаткичлари қон томир ичида ивиши учун юқори тромботик тайёргарлик даражасида намоён бўлишини кўрсатди. Бемор болаларда гиперкоагуляция синдромини ўз вақтида коррекция қилиш амалиёти ўтказилмаганда беморларни умумий ахволи янада ёмонлашуви ва гиперкоагуляция ҳолатини декомпенсатор ўзгаришларга ўтишини келтириб чиқаради.

Хулоса

1.Нокулай муҳит кичик ёшли болалар ўткир зотилжам касаллигини оғир ва асоратланган кечиши ҳамда гемостаз тизимидаги компенсатор гиперкоагуляция, субкомпенсатор гиперкоагуляция, декомпенсатор гиперкоагуляция (гиперкоагуляцияни гипокоагуляция ўтиши, турли хил қон кетишлар) билан характерланади.

2.Касалликнинг асоратланган шаклларида чалинган беморларда гемостаз тизими кўрсаткичлари асосан томир ичида қоннинг ивишига юқори тайёргарлик даражасига тўғри келиб фибриноген миқдорининг ошиши, АЧТВ бўйича гипо- или гиперкоагуляция, тромбинемия, фибринолизнинг пасайиши кузатилди.

3.Кичик ёшли болалар ўткир зотилжам касаллигидаги бу ўзгаришлар тромбоген хавф мавжудлигини кўрсатади ва ўз навбатида гемостаз тизимини ўзгаришларини самарали коррекция қилиш ва олдини олинишини тақозо этади. Аниқланган ушбу ўзгаришлар Орол бўйи ҳудудини климато-экологик ва социал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ушбу ҳудудда яшовчи болаларда ўткир зотилжам касаллигини кечишини ўрганиш долзарблигини ҳамда янада чуқурроқ қўшимча текширишлар ўтказиш лозимлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Р.Б., Дусчанов Ш.Б., Маткаримова Д.С., Мусаев М.Р., Хамидова Г.С., Абдуллаев И.Р. Аральский кризис: проблемы экологической культуры и здоровья. — Ургенч, 2012. — 116 с.
2. Азнабаева Л.Ф. Иммунологические особенности больных с тяжелой формой внебольничной пневмонии и их прогностическая значимость / Л.Ф. Азнабаева, В.И. Никуличева, Л.С. Козырева // Цитокины и воспаление. - 2013. - Том 9, № 2. - С. 52-56.
3. Алибаева К.М., Бердиярова Н.А., Мухамеджанова Н.К., Маймакова А.М., Нурахова А.Д. Анализ количественного определения уровня С-реактивного белка и прокальцитонина у пациентов с инфекционной патологией//Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей.-2015.-Вип.2, Том 3(120).-С.257-262.
4. Андреев А.А., Сухочев Е.Н. Локальный гемостаз после эндоваскулярных вмешательств.//Молодежный инновационный вестник. 2017. Т. 6. № 1. С. 168-169.
5. Бакрадзе М.Д., Гадлия Д.Д., Рогова О.А., Хохлова Т.А., Таточенко В.К. О проблемах диагностики и лечения пневмоний у детей //Педиатрическая фармакология.-2015.- Том 12.- № 3.-С.354-359.

6. Балева Л.С., Сипягина А.Е. Экологическая педиатрия - актуальная проблема современности. Рос вестн перинатол и педиатр 2020; 65:(6):6-11.
7. Барская М.А., Терехина М.И., Кузьмин А.И. Дифференцированный подход в тактике лечения легочноплевральных форм детсруктивных пневмоний у детей.// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12-6. С. 1042–1045;
8. Бобомуратов Т.А. Изучение системы гемостаза и оценка эффективности лимфотропной антикоагулянтной терапии у детей раннего возраста при острых пневмониях. Лимфология. Андижан. 2000; 1-2: 9-13.
9. Бондаренко. В. А. Влияние экологически неблагоприятных факторов на распространенностью структуру и особенности течения нефропатий у детей. Автореферат., дисс к.м.н.- г. Ставрополя, 2016-С14-15.
10. Бусоедов А.В. Влияние синтетического пептида при ожогах у крыс на гемостаз в микрокоагуляционном тесте.//В сборнике: Материалы IV съезда анестезиологов-реаниматологов Забайкалья сборник научных трудов. ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия". 2017. С. 14-17.
11. Васильева Е.И., Шевцов Д.А., Мизерницкий Ю.Л. Заболеваемость и клиническая характеристика пневмоний у детей // материалы Конгресса по болезням органов дыхания. - Москва, 2014. - С. 125.
12. Влияние управляемой умеренной гипотермии на гемостаз у новорождённых с гипоксически-ишемической энцефалопатией./Филиппов Е.С., Гомелля М.В., Зарубин А.А., и др.//Клиническая лабораторная диагностика. 2017. Т. 62. № 12. С. 745-749.
13. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение и профилактика. Научно-практическая программа. Российское респираторное общество. Москва, 2012. 64 с.
14. ВОЗ. Информационный бюллетень №331 (ноябрь 2018г.). – URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331.ru>
15. Воробей Е.В. Коагуляционный гемостаз и фибринолитическая активность при введении металлодекстранов *in vitro*.//В сборнике: Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова, 2016 г Под ред. Е. К. Сычовой. 2017. С. 239-241.